

Тўлиқ масштабни моделлаштириш.

Раззоқов С.Р. тех., ф.д. профессор, Самарқанд, Самарқанд давлат архитектура –курулиш институти

Шодиев С.Ф. магистрант. , Самарқанд, Самарқанд давлат архитектура –курулиш институти. Sayf13sss@gmail.com

Аннотатсия: Мураккаб жараёнларни конструктив тизимни уларнинг уларнинг моделлари ёрдамида ўхшашлик назарияси асосида реал ускуналардан фойдаланиб тажрибавий тадқиқот қилиш моделлаштириш дейилади.

Моделлаштириш қўлланилиб иккита асосий масала моделнинг хили унинг параметрларини аниқлаш моделга олинган натижаларни натура ҳолатига ўтказишдан иборат бўлади.

Калит сўзлар: модел, натура, ГОСТ, тажриба, идентификация, конструкция, лойиха

Қурилиш соҳасининг ривожланиши жавобгарлиги энг юқори замонавий ноёб бинолар ва иншоотларни қўллашни тақозо қилса у ўз навбатида бу объектнинг эксплуатацион хавфсизлигини таъминлаш учун узлуксиз равишда даврий мониторинг ўтказиб туришни тақозо қилади. Бундан ташқари заводларда таёрланадиган барча конструкциялар ГОСТ талаби бўйича ва сертификатсиялаш синовлари воситасида сифати баҳоланиб борилади. Бу ҳолатлар ўз навбатида натуравий объектлар ва конструкцияларда тўлиқ масштабни моделлаштириш усулини қўллаш йўли билан амалга оширилади[1].

Натуравий текшириш конструкциялар, бинолар ва иншоотларнинг техник ҳолатига умумий объектив баҳо бериш имкониятига эга бўлган тадбирлар мажмуасидан иборат. Текшириш натижасида конструкциянинг ишга яроқлилиги тўғрисида ёки уни таъмирлаш лозимлиги ҳақида хулоса берилади, конструкцияни мустаҳкамлаш чора-тадбирлари белгиланади..

Саноат бинолари конструкциялари ва иншоотлар эксплуатацияга топшириш жараёнида ёки экспертизалар ўтказиш пайтида текширилади.

Экспертиза натижасида объектнинг капитал таъмири, унинг реконструкцияси ҳақидаги масала, агар аҳвол оғир бўлса, ундан фойдаланишни тўхтатиш масаласи ҳал этилади.

Иншоотларни текшириш икки босқичда амалга оширилади. Биринчи босқичда конструкцияларнинг геометрик параметрлари, қурилиш материалларининг мустаҳкамлик ва деформатик характеристикалари, нуқсонлари ва лойиҳадан четланишлар ҳақида аниқ маълумотлар тўпланади.

Иншоотларни текширишнинг биринчи босқичи қуйидаги ишларни ўз ичига олади: объектни кўздан кечириш ва ҳужжатлар ишчи лойиҳалар билан танишиш; конструкцияларнинг геометрик ва физик параметрларини асбоблар воситасида ўлчаш; текшириш натижалари бўйича қайта ҳисоблаш ва хулоса чиқариш.

Қайта ҳисоблаш натижалари бўйича натуравий синовларни ўтказиш зарурати тўғрисида бирор қарорга келинади ёки объектга биринчи босқич текширувлари асосида баҳо берилади.

Иккинчи босқичда - конструкцияларни натуравий синаш йўли билан ундаги ҳақиқий чегаравий ҳолатлар, деформацияланиш хусусиятлари, кучланишлар ҳақида қўшимча маълумотлар тўпланади.

Табиийки, қўйиладиган юклар конструкцияни ишдан чиқарадиган даражада бўлмайди, бироқ конструкция материалининг мустаҳкамлиги тўғрисида дастлабки маълумотларга эга бўлинади[2].

Ҳар қандай қурилиш материалининг емирилиши узоқ давом этадиган жараён бўлиб, баъзи материаллар (бетон, гишт) учун бузувчи кучнинг ўндан бир қийматидаёқ бошланади. Замонавий ўта сезгир ўлчаш асбоблари ёрдамида емирилишнинг дастлабки белгилари илғаб олинishi мумкин.

Шундай қилиб, текширишларнинг иккинчи босқичида ўтказиладиган натуравий синовлар конструкцияларнинг юк кўтариш қобилияти тўғрисида анча аниқроқ маълумот олиш имкониятини яратади. Бироқ шуни ҳам эътиборга олиш жоизки, натуравий синовлар - анча қимматга тушадиган тадбир. Фойдаланилаётган биноларда синов ишларини бажариш учун маълум муддатга технологик жараённи тўхтатиб қўйишга тўғри келади.

Шунинг учун, агар текширувларнинг биринчи босқичида олинган маълумотлар асосида тавсия бериш мумкин бўлса заводларда таёрланадиган конструкциялардан бошқа ҳолатларда натуравий синовларни ўтказмаган маъқул.

Хулосада текширув натижаларига асосланган ҳолда объектга умумий баҳо берилади, қайта ҳисоблаш ишлари ёритилади, мустаҳкамлик ва деформациялар бўйича захиравий коэффициентларнинг ҳақиқий қийматлари қайд этилади. Хулоса объектни ишга яроқлилиги тўғрисидаги ва иншоот белгиланган муддат мобайнида ишлай олиши ҳақидаги фикр (прогноз) билан яқунланади.

Шундай қилиб, иншоотларни текшириш - замирида асбоблар ёрдамида ўлчаш ишлари ётган бир қанча тадбирлар йиғиндисидан ташкил топган жараёндан иборат.

Текшириш ишлари объектни дастлабки кўздан кечиришдан бошланади, кейин ҳужжатлар ўрганилади, сўнгра объект синчиклаб текширилади, реал эксплуатация шароити аниқланади, конструкциялардаги ёриқлар ва шикастланган жойлар қайд этилади.

Дастлабки кўздан кечирувдан мақсад объектнинг конструктив схемасини техник ҳужжатлар талабига жавоб бериш даражасини аниқлашдан иборат. Дастлабки кўздан кечирув жараёнида конструкцияларнинг тўлиқ ёки қисман ишдан чиққанлигини аниқлаш мумкин, буни конструкция элементларининг фазодаги кўзга ташланадиган ўзгаришлари (ўзаро силжиш, чўкиш) ва очилган ёриқлар орқали билиш мумкин. Текширишлар чоғида конструкциянинг кўпроқ шикастланган участкалари, эксплуатация жараёнида ноқулай шароитда қолган юк кўтарувчи элементлар аён бўлади.

Бетондаги намиккан жойлар, ҳимоя қатламларининг ҳолати, занг босган ерлар каби нуқсонлар текширувда яққол кўзга ташланади. Шундай қилиб, дастлабки текширувларда кейинги текширувлар учун зарур бўлган керакли маълумотлар тўпланади.

Кейин техник ҳужжатлар билан танишилади. Бордию, ҳужжатлар бўлмаса, у ҳолда қуйидаги маълумотлар тўпланади:

- объект қурилган йил;
- объектни лойиҳалаштиришда қўлланилган меъёрлар (нормалар);

- объектни лойihalаштирган ва қурган ташкилотлар ;
- текширилаётган объектга ўхшаш бўлган объектнинг техник хужжатлари .

Натурада текширилаётган конструкцияларнинг геометрик параметрларига қуйидагилар киради:

- элементлар узунлиги ва кундаланг кесимларнинг ҳисобий ўлчамлари;
- юк кўтарувчи элементларнинг ҳолатини белгиловчи ўлчамлар, фазовий системалар конструкцияларининг силжишлари;
- элементларнинг турли нуқталари кўчишлари (чўкишлар, салқиликлар, оғиш бурчаклари ва х к.).

Геометрик параметрларни асбоблар ёрдамида назорат қилиш танлаш йули билан ўтказилади ва теширув натижаларига қараб режалаштирилади.

Иншоот конструкцияларининг геометрик параметрларини ёппасига назорат қилиш жуда кенг ҳолларда амалга оширилади. Инструментал текширувлар танлаб ўтказилганда қатор элементларнинг энг зўриққан участкалари танланади. Узунлик бўйича элементнинг учта кесими текширилади.

Ҳозирги даврда ёриқлар пайдо бўлиши ва кенгайишини ананавий усуллар орқали ўрганиш ва назорат қилиш билан бир қаторда бирмунча такомиллашган янги замонавий усуллар ҳам амалиётга кириб келмоқда. Бу борада акустик усуллар, жумладан, акустик эмиссия усули истиқболли усуллардан саналади. Агар конструкция материалда ёрик пайдо бўлса ёки бор ёрик кенгайса, бу ёриқ атрофидаги кучланишларнинг динамик камайганлигидан дарак беради. Акустик сигналнинг қуввати ёрикнинг геометрик параметрита ва уша зонадаги кучланишларга боғлиқ.. Акустик абоблар узунлиги микроннинг улушлари билан ўлчанадиган ёриқларни ўлчаш имкониятига эга. Ёриқларнинг кенгайишини гипс маяклари орқали аниқлашга нисбатан акустик эмиссия усулини афзаллиги бор. Гипс маякларнинг синиши орқали ёриқни кенгай-ганлигини билиш мумкин халос.[3]

Текширилган конструкцияларни қайта ҳисоблаш қуйидаги ҳолларда талаб этилади:

- ҳисобий маълумотлар билан текширув натижасида аниқланган ҳақиқий маълумотлар орасида катта тафовут бўлса;

•иншоотнинг юк кўтариш қобилияти ва деформациясига салбий таъсир этадиган нуқсонлар ва шикастлар мавжуд бўлса.

Қайта ҳисоблаш натижалари асосида конструкциядан нормал фойдаланиш имконияти **бор-йукдиги аниқланади.**

Зарур бўлган ҳолларда текширувдан ўтган синов объекти ҳолатини (амалдаги эксплуатация қоидаларига кўшимча равишда) доимий назорат остига олиш тўғрисида кўрсатмалар берилади. Агар текширув ва қайта ҳисоблаш натижалари тадқиқ; этилаётган синов объектнинг ишга яроқли ёки яроқсиз эканлиги тўғрисида қатъий қарорга келишга етарли бўлмай, объектни қайта синаш мақсадга мувофиқ деб топилса, у ҳолда ҳар тарафлама асосланган хулоса ёзилади. Кўзда тутилган синовларнинг характери ва ҳажми кўрсатилади.[5]

АДАБИЁТЛАР

1. Абдурашидов Қ.С., Ҳобилов Б.А., Назарова М.Қ. „Қурилишда метрология, стандартлаштириш ва сифат назорати” Дарслик , Тошкент 2009-й
2. *Asqarov B.* Qurilish konstruksiyalari. Т., 1995.
3. Атлас деревянных конструкций. Г.Гётц и др., пер. с нем. - М.: «Стройиздат», 1985.
4. *Буга П.Г.* Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. — М. «Высшая школа», 1987.
5. *Qambarov X.U.* Turar-joybinolarining konstruktiv elementlari. (O‘quv qo‘l-lanma.) Т., «O‘qituvchi», 1992.